

APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DEL REGLAMENTO EUROPEO DE SERVICIOS DIGITALES: ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Por

ALBERTO JOSÉ DE NOVA LABIÁN
Profesor Doctor en la Universidad Internacional de la Rioja
Miembro del grupo de investigación "Derecho, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías" de la UNIR

alberto.denova@unir.net

Revista General de Derecho Europeo 62 (2024)

RESUMEN: El presente trabajo analiza los aspectos más relevantes del Reglamento UE 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales, haciendo un recorrido desde las motivaciones sociales y legislativas que han dado lugar a su aprobación, hasta su encaje normativo y vinculación con la legislación existente. De igual modo se ha hecho especial hincapié en el análisis del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, con especial atención al ámbito de los contenidos protegidos por los derechos de autor. Para ello, se ha acudido a múltiples referencias jurisprudenciales que han ayudado a configurar los criterios hoy vigentes a través del presente Reglamento.

PALABRAS CLAVE: Internet, prestadores de servicios intermediarios, responsabilidad, contenidos ilícitos, derechos de autor.

SUMARIO: I. Introducción.—II. Antecedentes.—III. Ámbito de aplicación.—IV. La DSA en la normativa comunitaria.—V. Jurisprudencia previa a la DSA.—VI. Régimen de Responsabilidad. 1. Regulación anterior a la DSA. 2. Responsabilidad en la DSA. 3. Responsabilidad en Estados Unidos.— VII. Conclusiones.— VIII. Bibliografía.—IX. Índice jurisprudencial.—X. Índice de otros textos.

APPROACH TO THE RESPONSIBILITY SYSTEM OF THE EUROPEAN DIGITAL SERVICES REGULATION: SPECIAL REFERENCE TO THE FIELD OF COPYRIGHT

ABSTRACT: This work analyzes the most relevant aspects of EU Regulation 2022/2065 relating to a single market for digital services, taking a tour from the social and legislative motivations that have given rise to its approval, to its regulatory fit and link with existing legislation. . Likewise, special emphasis has been placed on the liability regime of intermediary service providers, with particular attention to the area of content protected by copyright. To this end, multiple jurisprudential references have been used that have helped shape the criteria in force today through this Regulation.

KEYWORDS: Internet, intermediary service providers, liability, illicit contents, copyright.

SUMMARY: I. Introduction.—II. Background.—III. Scope of application.—IV. The DSA in community regulations.—V. Jurisprudence prior to the DSA.—VI. Liability Regime. 1. Regulation

prior to the DSA. 2. Responsibility in the DSA. 3. Responsibility in the United States.— VII. Conclusions.— VIII. Bibliography.—IX. Jurisprudential index.—X. Index to other texts.

Fecha de recepción: 22.11.2023

Fecha de aceptación: 24.1.2024

I. INTRODUCCIÓN

Si existe un tema controvertido en relación con la regulación de las plataformas digitales, es el relativo a la responsabilidad que éstas asumen respecto a los contenidos de terceros.

La problemática que esta cuestión viene suscitando desde hace años, proviene del hecho de que las plataformas son prestadores de determinados servicios de intermediación, pero no son los propietarios de los contenidos ni los controlan, lo cual unido al elevado volumen de contenidos y al hecho de que en muchas ocasiones los clientes de estos servicios no se identifican con datos reales, da lugar a que se publiquen o compartan contenidos ilícitos difícilmente controlables por el prestador de servicios. Esto, unido a una regulación fragmentada a nivel europeo, ha provocado confusión y dificultad en la persecución de dichos comportamientos (Cordero Álvarez, 2021: 77-108).

Para tratar de zanjar la cuestión, la Comisión Europea lleva trabajando varios años en un proyecto de Reglamento que finalmente ha culminado en el Reglamento UE 2022/2065¹ relativo a un mercado único de servicios digitales, también denominado Ley de Servicios Digitales, Digital Services Act o DSA, el cual viene a establecer un marco de responsabilidades, así como una serie de obligaciones para los prestadores de servicios, de modo que se configure una regulación uniforme que evite los desajustes que se han venido produciendo y que han generado en el pasado numerosos conflictos judiciales.

Además, la DSA viene a abordar las deficiencias del marco normativo previo, en lo que respecta a los prestadores de servicios de intermediación, y a reflejar la posición del Tribunal de Justicia Europeo, que venía demandando una mayor responsabilidad por parte de dichos intermediarios.

¹ Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (DO L 277, 27.10.2022, p. 1-102).

Otro de los motivos que justifica esta nueva regulación, se debe a que tras la adopción de la Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio Electrónico², hemos visto cómo se desarrollaban nuevos servicios digitales que han calado y transformado la vida de los ciudadanos en muchos aspectos, lo cual no está exento de riesgos y desafíos, por lo que el legislador comunitario ha entendido que existía una necesidad de regulación y ordenación de los mismos.

Por otro lado, cabe también mencionar que los Estados que son miembros de la UE habían adoptado, o estaban planteándose la adopción, de leyes nacionales relativas a las materias que finalmente regula la DSA, lo que podría haber provocado diferencias con un efecto divergente entre las distintas leyes nacionales, afectando de manera negativa al mercado interior, con base en artículo 26 y artículos 28 a 37 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual debe comprender un espacio sin fronteras interiormente, donde se garantice tanto la circulación libre de bienes y servicios, como la libertad de establecimiento.

De igual modo, la Unión Europea pretende establecer un marco político, económico y legal que sea favorable para el fortalecimiento de su soberanía tecnológica (Jiménez y Cancela, 2020) y contrarrestar así el control monopólico que ejercen determinadas corporaciones extracomunitarias. De hecho, la propia Comisión Europea los ha señalado como un riesgo para los derechos fundamentales, la innovación, el desarrollo tecnológico, la pluralidad de medios y los valores democráticos (Klossa, 2019).

Por todas estas razones, la Comisión Europea decidió elaborar una propuesta de Reglamento para garantizar el mismo nivel de protección en toda la Unión, que también evitara desacuerdos que obstaculicen el libre intercambio de los servicios digitales y garantizara la uniformidad de derechos entre empresas y consumidores. Esto sería una necesidad para tratar de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia entre los prestadores de servicios y los consumidores.

Asimismo debe tenerse en cuenta que la DSA, como norma de derecho derivado, también se fundamenta en el respeto de los derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en aquellos derechos fundamentales que representan principios generales del Derecho Comunitario (Amalfitano, 2018). Por lo tanto, la DSA debe ser interpretada y aplicada de acuerdo con estos principios fundamentales, dentro de los que se incluye la libertad de expresión e información de los medios de comunicación (Cruz Ángeles, 2022:301).

² Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178 de 17 de julio de 2000, p. 0001 - 0016).

La DSA viene de este modo a establecer un control sistemático, tanto de derechos como de obligaciones, y a determinar las sanciones apropiadas en los Estados miembros, de igual modo que una efectiva cooperación entre los diferentes Estados y los reguladores a nivel de la UE.

Además, entre las aspiraciones que pretende alcanzar dicha norma, podemos destacar el favorecimiento de la innovación, así como el crecimiento y la competitividad. De igual modo se pretende facilitar la expansión de las empresas emergentes, de las PYMEs y de las plataformas más pequeñas (Comisión Europea, 2022a).

De este modo la DSA aspira a convertirse en un referente, como ya ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos³, y ser un exponente europeo de una digitalización orientada a las personas, en la que se promuevan la innovación, el desarrollo económico y social, así como el respeto a los derechos de usuarios y empresas (Pérez Galindo, 2022:42). Y para tratar de alcanzar estos objetivos, se configura entre los usuarios, las plataformas y las administraciones públicas un equilibrio de responsabilidades basado en los valores europeos, de modo que se ponga en el centro de la protección, los derechos de los ciudadanos.

Pero la DSA no está exenta también de críticas. Así nos encontramos autores como González y Cancela (2023:95) que consideran que este nuevo modelo arrastra importantes deficiencias del modelo anterior. Por un lado, debido a que, a pesar de los avances de la nueva legislación, la DSA sigue haciendo hincapié en el modelo de vigilancia del discurso Online, “sin contemplar que la lógica que subyace en la viralización de determinados contenidos no responde a una intencionalidad ideológica del emisor, sino a la lógica mercantilista que inspiran los algoritmos de las plataformas” (Schwarz, 2019: 117-141). Y por otro lado, porque “parece técnicamente imposible controlar el total del contenido Online sin aumentar el ya de por sí vigilado contexto digital, lo que se contrapone con el derecho a los datos, la privacidad y la libertad de expresión, entre otros valores jurídicos”.

De igual modo vemos cómo Cruz Ángeles (2022: 294-318) echa en falta en el texto de la DSA “un pronunciamiento claro acerca de la responsabilidad que asumen los mercados en línea en las obligaciones contraídas por los profesionales que ofrecen bienes, servicios y contenidos a través de dichos entornos virtuales”.

Sin embargo, y a pesar de las carencias que destaca cierto sector de la doctrina, la DSA supone un avance en la regulación de las plataformas en línea y la protección de los ciudadanos, tal y como desarrollaremos en los siguientes epígrafes.

³ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119, 4.5.2016, p. 1-88).

Para ello, y como forma de poner en contexto la aparición de la DSA, repasaremos distintos informes y resoluciones europeas que sirvieron para poner de manifiesto una serie de necesidades que debía cubrir la entonces futura DSA, así como algunos de los pronunciamientos judiciales más relevantes sobre la materia, que de igual modo ayudaron a configurar cómo debían articularse determinados aspectos relativos a la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet y a fijar los límites sobre determinados derechos fundamentales.

De cara al análisis particular de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, partiremos de la regulación comunitaria previa, hasta llegar a las novedades que aporta la DSA. Y, una vez visto cómo queda configurado el sistema de responsabilidad en Europa, veremos cuál ha sido el camino realizado en EEUU para la regulación de dicha responsabilidad. Lo que permitirá identificar los distintos enfoques que se han realizado sobre la materia en ambos territorios.

II. ANTECEDENTES

De cara a determinar el contexto europeo en el que surge este proyecto de Reglamento, resulta relevante acudir a distintas fuentes que sirvieron de impulso e inspiración, y que finalmente terminaron cuajando en la posterior regulación de la DSA.

En primer lugar, nos encontramos con la Comunicación "Shaping Europe's Digital Future" de febrero de 2020 (Comisión Europea, 2022), en la que la propia Comisión ya manifestaba como esencial, que las normas aplicables a la prestación de servicios digitales en la UE fueran fortalecidas y modernizadas, clarificando la posición y responsabilidad de las plataformas Online. Esto, como vemos, implicaba ya de facto un claro reconocimiento de las carencias normativas existentes.

Pero ésta no fue la única manifestación en dicho sentido. Así caben destacar también las conclusiones de algunas resoluciones del Parlamento Europeo, que han venido a sentar las bases para la aparición de la DSA.

Entre ellas tienen especial relevancia: la Resolución relativa a la Ley de servicios digitales sobre la mejora del funcionamiento del mercado único, de 20 de octubre de 2020⁴, en la que se exigía una reforma del marco jurídico de comercio electrónico en la UE y se abogaba por la prohibición de imponer una obligación general de supervisión; la Resolución en virtud del procedimiento no legislativo sobre la Ley de servicios digitales y

⁴ Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020, sobre una mejora del funcionamiento del mercado único [2020/2018(INL)].

cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales⁵, en la que se ponía de manifiesto la necesidad de claridad jurídica para las plataformas y los usuarios y se requería una armonización normativa en materia de ilicitud de contenidos en línea y los requisitos de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios; y la Resolución relativa a la Ley de servicios digitales sobre la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea⁶, donde se exponía la necesidad de un mecanismo de «notificación y acción» que permitiera actuar contra los contenidos ilícitos, así como normas exhaustivas en materia de publicidad en línea

Como vemos, dichas resoluciones suponían un llamamiento claro al legislador europeo con los problemas que debían solucionarse y los objetivos que debían alcanzarse a través de la nueva norma.

Cabe de igual modo destacar que la DSA ha tenido también en consideración la Recomendación sobre contenidos ilícitos del año 2018⁷, la cual parte de la experiencia que ha venido adquiriendo respecto de las medidas de autorregulación que han sido promovidas por parte de la Comisión, como es el compromiso relativo a la seguridad en los productos (Comisión Europea, 2023a), el memorando de entendimiento sobre productos falsificados (Comisión Europea, 2023b), el Código de conducta que trata de erradicar los delitos de incitación al odio en Internet (Comisión Europea, 2022b), y el Foro de Internet de la UE relativo al contenido terrorista en línea.

Por su parte, el Consejo de Europa emitió en el año 2020 un informe de conclusiones sobre la configuración del futuro digital en Europa⁸, donde acogía positivamente la noticia de una nueva Ley de servicios digitales y hacía mención a “la necesidad de contar con unas normas sobre responsabilidades y rendición de cuentas para los servicios digitales que sean claras, armonizadas y basadas en hechos y que garanticen a los intermediarios de Internet un nivel adecuado de seguridad jurídica”. Este mensaje se vería reiterado en las Conclusiones que emitió el Consejo de Europa el 2 de octubre de 2020⁹.

Como puede observarse, existía una fuerte corriente política que abogaba por una serie de cambios sustanciales en la regulación de un sector que resulta absolutamente

⁵ Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)].

⁶ Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales [2020/2022(INI)].

⁷ Recomendación de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea [COM (2018) 1177 final].

⁸ Conclusiones del Consejo de Europa sobre la configuración del futuro digital de Europa, 8711/20 de 9 de junio de 2020.

⁹ Conclusiones del Consejo de Europa, EUCO 13/20, de 2 de octubre de 2020.

crítico, y que de manera inevitable va adquiriendo cada vez un peso mayor, por lo que la aparición de la DSA viene a tratar de dar respuesta a estas demandas y a ofrecer soluciones comunes a todos los Estados miembros para afrontar dichos problemas.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

A fin de acotar el alcance de la DSA, resulta relevante determinar su ámbito de aplicación, ya que como veremos más adelante, existe también un cambio de criterio respecto a normas precedentes, como la propia Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio Electrónico.

En este caso la DSA lo restringe a los servicios de intermediación brindados a aquellos destinatarios que tengan su lugar de establecimiento o residencia en uno de los Estados de la Unión Europea. De este modo, el ámbito de aplicación queda desligado del lugar de establecimiento de los prestadores de estos servicios, siendo solo relevante que se presten en la Unión Europea, lo cual se requiere que quede acreditado por una “conexión sustancial”.

Dicho concepto de “conexión sustancial” queda determinado por la propia DSA, al establecer una serie de supuestos en los que tiene cabida:

- cuando el prestador de servicios tenga un establecimiento en la Unión Europea.
- en ausencia de establecimiento en la Unión Europea, cuando exista un número significativo de usuarios en uno o varios Estados miembros.
- cuando se orienten actividades hacia uno o más Estados miembros.

De todos ellos, sería quizás este último el que podría plantear más dudas a la hora de interpretar cuándo una actividad está orientada hacia un Estado. En este caso habría que acudir a factores tales como el uso de una determinada lengua o la utilización del tipo de moneda en curso, que se acepte el encargo de bienes o servicios en dicho Estado, o incluso el hecho de que se use un determinado dominio nacional de alto nivel. Sin embargo no se puede considerar que la mera accesibilidad técnica de un sitio web desde la Unión demuestre la existencia de una conexión sustancial.

Se deberá tratar además de un servicio que sea prestado habitualmente a cambio de una remuneración, u ofrezca al menos alguno de sus servicios de forma onerosa, lo que excluiría los servicios puramente gratuitos.

Además, la actividad deberá realizarse a distancia, por vía electrónica y a petición de un destinatario a título individual¹⁰. De este modo la DSA deberá aplicarse a los prestadores de servicios intermediarios, y de manera más concreta a servicios intermediarios que estén integrados por alguno de estos servicios:

- El servicio de "mera transmisión", que se encarga de transmitir información proporcionada por el destinatario del servicio o de facilitar el acceso a una red de comunicaciones.

- El servicio de memoria intermedia o "caching", que consiste en la transmisión de información proporcionada por el destinatario del servicio a través de una red de comunicaciones, con el fin de almacenar automáticamente y de manera temporal dicha información para facilitar su transmisión posterior a otros destinatarios del servicio, previa solicitud de estos últimos.

- El servicio de "alojamiento de datos", que implica almacenar datos proporcionados por el destinatario del servicio y a petición del mismo.

Sin embargo hay que tener en cuenta que los servicios de comunicaciones interpersonales, tal y como vienen establecidos en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo¹¹, están excluidos del ámbito de aplicación de la DSA, de igual modo que los correos electrónicos o servicios de mensajería privada.

Además, en el supuesto de que un prestador desarrolle algunos servicios sometidos a la DSA y otros que no lo están, las disposiciones pertinentes de la DSA se aplicarán solo a los servicios que se encuentren dentro del ámbito de aplicación, pero no a la totalidad de los servicios.

IV. LA DSA EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

Para determinar la manera en que la DSA ha afectado a la normativa comunitaria vigente, debemos referirnos en primer lugar a la Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio Electrónico (DCE), ya que no en vano, la propia denominación de la DSA nos remite a ella: "Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE".

¹⁰ Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

¹¹ Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida), (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

Tras la entrada en vigor de la DCE, hace más de 20 años, surgieron nuevos modelos y servicios comerciales innovadores, como serían las redes sociales y también las denominadas plataformas en línea, que entre otras cosas, vinieron a permitir a los consumidores la posibilidad de formalizar contratos a distancia con los comerciantes de dichas plataformas.

Estas plataformas también vinieron a permitir que tanto los usuarios, como los profesionales y los consumidores pudieran comunicarse entre sí, obtener información y realizar transacciones mediante formas novedosas. Esto hizo que la DCE se encontrara en determinados momentos con dificultades para dar encaje legal a comportamientos que no estaban inicialmente previstos en el momento de su redacción.

Por otro lado, la seguridad jurídica proporcionada por la regulación horizontal relativa a la exención de responsabilidad respecto de los proveedores de servicios de intermediación establecida por la DCE, permitió la creación y desarrollo de nuevos servicios en el mercado único, motivo por el cual el legislador europeo determinó que el marco configurado por la DCE debía mantenerse. Sin embargo, dadas las diferencias entre su transposición y la propia aplicación de sus disposiciones a nivel nacional, el legislador consideró que dicho marco también debía incluirse en la DSA en aras a la claridad y la coherencia, teniendo además en cuenta cómo habían sido interpretados determinados elementos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia.

En cuanto a la configuración por la DCE de las órdenes, tanto de actuación como de entrega de información en relación con contenidos ilícitos (art. 19 DCE), están inicialmente sujetas a las normas de competencia del Estado miembro del establecimiento del prestador de servicios (art. 3.1 y 3.2 DCE). Y en cuanto a las disposiciones sobre posibles excepciones a la citada competencia, vienen recogidas en el artículo 3.4 de la DCE, siendo sólo exigibles cuando se cumplan las condiciones previstas en dicho precepto. Por su parte la DSA viene a desarrollar este deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación con las autoridades judiciales o administrativas, tanto desde la perspectiva de las actuaciones para combatir los contenidos ilegales, como del deber de entrega de información específica. Todo ello enmarcado además en un ámbito de aplicación, que tal y como hemos visto, pone ahora el foco en el lugar de prestación del servicio y no en el territorio del establecimiento del prestador de servicios, lo cual resulta evidentemente un avance, al facilitar y ampliar el alcance de dichas obligaciones a prestadores de servicios que de otro modo podrían verse exonerados.

Respecto a la publicidad en línea, la DSA ha considerado que existen lagunas de la regulación previa en la DCE que pueden contribuir de manera involuntaria a generar

riesgos significativos, que van desde la publicación de anuncios que sean contenidos ilícitos en sí mismos, hasta el incentivo económico de la generación de actividades y contenidos en línea que tengan la consideración de ilícitos, o la propia presentación de anuncios discriminatorios que afecten a la igualdad de trato y de oportunidades de los ciudadanos. Por este motivo, a parte de los propios requisitos exigidos en el artículo 6 de la DCE, con la DSA (art. 26) los prestadores de plataformas en línea, deberán tratar que los destinatarios de dichos servicios tengan acceso a la información necesaria que permita conocer el momento en que se realiza y la titularidad del anuncio.

Pero además de la vinculación de la DSA con la DCE, también conviene señalar que dicha norma ha venido a complementar la legislación sectorial ya existente, en la medida en que dicha legislación no contengan disposiciones más específicas que sean también de aplicación. Así, conforme apunta Monjas González, esas reglas específicas (como *lex specialis*) “se aplicarán con preferencia a las reglas de horizontales que establece la DSA, aunque las reglas generales podrían cubrir cualquier brecha en ese régimen” (2022:63).

De este modo podemos reseñar la siguiente normativa específica, vinculada con la DSA:

- El Reglamento (UE) 2019/1150¹², del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

- La Directiva (UE) 2019/2161¹³, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo, y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión. En este caso las disposiciones de la DSA suponen un complemento a lo dispuesto en dichas directivas.

- El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como otras normas relativas la protección de los datos personales y la privacidad de las comunicaciones. En este caso las disposiciones de la DSA relativas a la publicidad

¹² Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (DO L 186, 11.7.2019, p. 57-79).

¹³ Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión (DO L 328, 18.12.2019, p. 7-28).

en plataformas en línea vienen a complementar las disposiciones actuales relativas al consentimiento y oposición al procesamiento de datos personales. De este modo se establecen obligaciones relativas a la transparencia con los usuarios de las plataformas en línea, brindándoles información que les permitirá ejercer sus derechos como partes interesadas (art. 26 DSA).

V. JURISPRUDENCIA PREVIA A LA DSA

Como se ha apuntado anteriormente, la interpretación jurisprudencial que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ciertos elementos de la normativa precedente, ha sido fundamental en aras de tratar de salvar las diferencias, tanto en la transposición, como en la aplicación de determinadas normas, por lo que dichas sentencias no sólo han sido tenidas en cuenta por la DSA, si no que se han incorporado sus criterios de interpretación al propio texto del Reglamento.

De hecho, aunque existen pronunciamientos judiciales que pueden llegar a ser dudosos o incluso contradictorios con ciertos principios comunitarios, sí hay una serie de sentencias sobre las que no hay cuestionamiento y que marcan determinadas líneas de interpretación que resultan interesantes para comprender el posicionamiento de la DSA.

Por un lado, en relación con la concreción de la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, nos podemos referir a las siguientes:

- STJUE (Gran Sala), de 16 de diciembre de 2008, cuestión prejudicial del Asunto *Tietosuojavaltuutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy C-73/07*¹⁴. En este caso el TJUE determinó que la libertad de expresión es ejercida por todos aquellos que difunden contenido a través de Internet, exista o no un ánimo de lucro.

- STJUE de 6 de noviembre de 2003, Asunto *Lindqvist C-101/01*¹⁵. Aquí el TJUE consideró que el juez nacional tiene la responsabilidad fundamental de aplicar en el ámbito estatal el principio de proporcionalidad a la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, incluida la protección de datos, lo cual afecta también al ámbito de Internet.

Por otro lado, también nos encontramos con resoluciones judiciales en relación con la delimitación de la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet:

¹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008, cuestión prejudicial del Asunto *Tietosuojavaltuutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy C-73/07*, EU:C:2008:727.

¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de noviembre de 2003, Asunto *Lindqvist C-101/01*, EU:C:2003:596.

- STJUE de 23 de marzo de 2010 (Asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08 *Google France y Louis Vuitton*)¹⁶. En este caso el TJUE consideró que el prestador de servicios de Internet, así como el mero intermediario, mantienen una exclusión de responsabilidad “cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados”.

- STJUE de 24 de noviembre de 2011, Asunto *Scarlet Extended vs. Sabam* C-70/2010¹⁷, y STJUE de 16 de febrero de 2012, Asunto *Sabam vs. Netlog* C-360/10¹⁸. Aquí el TJUE manifestó que no se debe exigir a los prestadores o intermediarios, que implementen controles o filtros técnicos de contenidos en Internet sin diferenciar entre contenidos lícitos o ilícitos.

Y también resulta de interés la siguiente sentencia relativa a las medidas que se deben adoptar por dichos prestadores de servicios, en relación con eventuales contenidos ilícitos:

- STJUE de 7 de marzo de 2013, Asunto *ITV Broadcasting Ltd. y otros / TVCatchup Ltd* C-607/11¹⁹. En dicha sentencia el TJUE estipuló que el titular de derechos de propiedad intelectual afectado por la vulneración de los derechos sobre sus obras, puede requerir la prohibición de la retransmisión de éstas por considerarse una “comunicación al público” en Internet no consentida.

Además, existe otro precedente judicial más reciente y de relevancia en la determinación de la responsabilidad de los prestadores de servicios, que conviene tener en consideración. Se trata de la sentencia de 22 de junio de 2021 del TJUE, en los asuntos acumulados C-682/18 y C-683/18, *YouTube y Cyando/Uploaded.to*²⁰, donde el TJUE se pronunció sobre la responsabilidad de las plataformas digitales antes de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/790²¹, que analizaremos más adelante.

¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010, Asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08 *Google France y Louis Vuitton*, EU:C:2010:159.

¹⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011, Asunto *Scarlet Extended vs. Sabam* C-70/2010, EU:C:2011:771.

¹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, Asunto *Sabam vs. Netlog* C-360/10, EU:C:2012:85.

¹⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de marzo de 2013, Asunto C-607/11 (*ITV Broadcasting Ltd. y otros / TVCatchup Ltd*), EU:C:2013:147.

²⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2021, en los asuntos acumulados C-682/18 y C-683/18, *YouTube y Cyando/Uploaded.to*, EU:C:2021:503.

²¹ Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO L 130, 17.5.2019, p. 92-125)

Hasta ese momento, en el ámbito del Derecho digital europeo, se consideraba que las plataformas en línea no tenían una responsabilidad directa por la carga ilegal de obras protegidas por parte de sus usuarios, aunque los titulares de derechos de autor podían obtener medidas cautelares en virtud del Derecho de la UE contra estas plataformas, e incluso medidas dirigidas también a evitar nuevas lesiones²².

En esta sentencia, el TJUE confirmó este criterio, de modo que el operador de una plataforma en la que los usuarios pudieran publicar ilegalmente contenidos en línea no realizaba una comunicación al público “a menos que, más allá de la mera puesta a disposición de la plataforma, contribuya a proporcionar al público acceso a tales contenidos vulnerando los derechos de autor” (FJ 102). Esto sucede, en particular, cuando el operador tiene “conocimiento efectivo” de la puesta a disposición ilícita de un contenido protegido en su plataforma (a diferencia de las sospechas o el conocimiento general de que algún contenido puede ser ilegal) y se abstiene de eliminarlo o de bloquear el acceso a él con prontitud.

El TJUE confirmó también en esta sentencia que el artículo 14 de la DCE era aplicable siempre que el operador “no desempeñe un papel activo que pueda conferirle un conocimiento y un control de los contenidos subidos a su plataforma” (FJ 117).

De este modo, la diligencia que le resultaría exigible a este tipo de prestadores para beneficiarse de la exención de responsabilidad iría en relación con los riesgos asociados al servicio que prestan y la implementación de controles sobre la actividad de sus clientes. Por ello, en Europa y a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, el legislador terminó apostando por potenciar la protección, por ejemplo, de los derechos de propiedad intelectual, asumiendo su tutela frente al desarrollo sin freno de los servicios de compartición de contenidos en Internet (Barrio Andrés: 2021).

Pero por otro lado, también resulta relevante referirnos a determinadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han ayudado a delimitar aquellos aspectos que pudieran entrar en conflicto con el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales²³ y que han permitido armonizar ciertos principios en materia de responsabilidad de los alojadores de contenidos en Internet.

En primer lugar, podemos referirnos a la sentencia de 18 de diciembre de 2012, Asunto *Ahmet Yýldýrym c. Turquía*²⁴. En este caso el TEDH se pronunció manifestando

²² Véase, en este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, apartado 29 y jurisprudencia allí citada.

²³ Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, modificado por los Protocolos nos. 11, 14 y 15 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos. 4, 6, 7, 12, 13 y 16 (BOE 243, de 10 de octubre de 1979).

²⁴ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2012, Asunto *Ahmet Yýldýrym c. Turquía*, CE:ECHR:2012:1218JUD000311110.

que no se puede exigir a los prestadores que bloqueen contenidos sin distinguir entre el contenido legal y el ilegal. Para implementar medidas de bloqueo de manera adecuada, considera indispensable contar con una regulación legal que brinde previsibilidad, certeza y garantías adecuadas en esta materia.

Mención aparte merece la sentencia del Asunto *Delfi AS c Estonia* 64569/09 de 10 de octubre de 2013²⁵, cuyo recurso fue admitido ante la Gran Sala del TEDH, que la vino a ratificar en su sentencia de 16 de junio de 2015²⁶. En este caso el asunto en cuestión trataba sobre Delfi, que era un medio digital estonio que permitía a sus usuarios comentar las noticias publicadas. Y precisamente, un comentario resultó ser un insulto al honor de un destacado empresario, de modo que la responsabilidad de este daño recayó en el medio digital.

El TEDH determinó que el hecho de que los intermediarios de Internet sean responsables de los contenidos ilícitos que transmiten era una restricción a la libertad de expresión del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos²⁷, aunque admitía que esta restricción podría ser admisible en el caso de que esté prevista por la ley, tenga una finalidad legítima y sea necesaria en una sociedad democrática.

De este modo el TEDH, seguramente en aras de evitar un eventual conflicto con el derecho de la Unión Europea, consideró que la atribución de responsabilidad por los contenidos en Internet era un asunto cuya decisión final es básicamente de nivel nacional. De ahí la importancia de las regulaciones legales internas de cada Estado miembro y de la interpretación por los tribunales nacionales, a quienes concede un margen importante de discrecionalidad (aps. 71 y ss.).

El TEDH vino por tanto a admitir, con base en la regulación normativa estona, que se otorgara al editor, la responsabilidad por los contenidos del medio digital, cuando consistiera en comentarios de usuarios. Pero, por otro lado, no hizo extensible esta consideración al conjunto de Internet o a otros países.

Además, consideraba que el hecho de aplicar medidas que traten de evitar contenidos ilícitos, no es en sí mismo suficiente como para suponer una exención de responsabilidad.

De hecho, tampoco resultó suficiente la implantación de un filtro destinado a detectar palabras malsonantes por parte del medio digital; ni el hecho de que tuviera operativo un

²⁵ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de octubre de 2013, Asunto *Delfi AS c Estonia*, CE:ECHR:2013:1010JUD006456909.

²⁶ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de junio de 2015, Asunto *Delfi AS c Estonia*, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909.

²⁷ Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, modificado por los Protocolos nos. 11, 14 y 15 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos. 4, 6, 7, 12, 13 y 16 (BOE 243, de 10 de octubre de 1979).

sistema que permitía la denuncia de aquellos contenidos que se pudieran considerar como impropios, el cual daba acceso a que con un solo clic fueran revisados y en su caso retirados; ni que el denunciante no hubiera hecho uso de dicho sistema. Además, tampoco sirvió la circunstancia de que fuera habitual la retirada de oficio por el medio digital, de determinados contenidos (ap. 87, 2013); ni que el medio digital retirara los comentarios tan pronto como se lo comunicó la persona afectada.

El TEDH incluso consideró que el denunciado podría haber implantado un sistema más robusto para la correcta identificación de los usuarios o un control inmediato de cada comentario, ya fuera previo o inmediatamente posterior a su publicación (ap. 91, 2013).

Por último, hay que hacer mención también del asunto Magyar y Index.hu contra Hungría²⁸, en el que el TEDH analizaba la responsabilidad del portal web (“Index.hu”), así como la de un órgano encargado de la autorregulación de los proveedores de servicios de Internet (Magyar), en relación con varios comentarios realizados por terceros en sus respectivos portales web contra una empresa inmobiliaria. Dichos portales web fueron condenados por los tribunales húngaros al ser considerados responsables de los comentarios publicados por terceros en sus páginas web. Posteriormente recurrieron ante el TEDH, por entender que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión recogido en el art. 10 CEDH. Finalmente, el TEDH entendió que, aplicando el régimen de responsabilidad previsto en la legislación húngara, se vulneraba el art. 10 del CEDH relativo a la libertad de expresión.

Lo interesante de esta resolución es que de nuevo nos encontramos con el criterio ya establecido en el asunto Delfi, según el cual el hecho de que los intermediarios de Internet sean responsables de los contenidos ilícitos que transmiten, es una restricción a la libertad de expresión del art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque condicionado al régimen de responsabilidad de la normativa del país de referencia. Lo que ponía también de manifiesto la necesidad de una regulación unitaria dentro de los Estados de la Unión Europea.

VI. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

1. Regulación anterior a la DSA

Para comprender el régimen de responsabilidad configurado en la DSA, hay que partir de de la regulación previa establecida por la Directiva 2000/31/CE de Comercio

²⁸ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 02 de febrero de 2016, Asunto Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, CE:ECHR:2016:0202JUD002294713.

Electrónico, la cual introdujo un régimen de exención de responsabilidad o “puerto seguro” de los proveedores e intermediarios, condicionado al conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos (artículos 12 a 15) (Mate Satué, 2023: 11-137). En términos generales, esta directiva establece que los proveedores de servicios de internet no están obligados a vigilar los contenidos que transmiten (art. 15), ni son responsables de éstos si son ilícitos, pero sí tienen el deber de retirar o bloquear los contenidos cuando tengan “conocimiento efectivo” de la ilicitud, de lo contrario no gozarían de la exclusión de responsabilidad.

Un ejemplo de la aplicación de este criterio lo encontramos en la Sentencia del 12 de julio de 2012 del TJUE sobre el denominado caso *L'Oréal contra eBay*²⁹, en el que entre otras cuestiones, se decidía sobre la responsabilidad de eBay por el contenido ilícito publicado por sus usuarios. En este caso el Tribunal determinó que eBay no puede invocar la exención de responsabilidad prevista en la Directiva 2000/31/CE si “ha tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b), de dicho artículo 14 de la Directiva 2000/31” (Hoffmann y Sagar, 2021:4). Este criterio de aplicación ha supuesto que autores como Clark y Schubert (2011:880-888) interpreten que la exención de responsabilidad de los operadores de mercados en línea pasa entonces por que aumenten sus costes para impedir la circulación de contenidos ilegales e infracciones de propiedad intelectual o, por el contrario, opten por ser “lo suficientemente inactivos” para evitar la responsabilidad y mantenerse dentro del alcance de la exención prevista por el artículo 14 de la DCE.

En cualquier caso, si se cumplían los requisitos para la exclusión, no era necesario analizar el tipo de responsabilidad, ya fuera civil, penal o administrativa (tal como se establece en los considerandos 42 a 44 de la DCE). Simplemente, no habría responsabilidad por parte del prestador o intermediario.

No obstante, si no se cumplían los requisitos para aplicar la exclusión, esto no conllevaba automáticamente la responsabilidad del prestador o intermediario. El hecho de no cumplir dichos requisitos, sólo implicaba la no aplicación de la exención por pérdida del puerto seguro, pero no suponía una atribución de responsabilidad. Por lo tanto, en el caso de no aplicar la exclusión, se debía pasar al examen de eventuales responsabilidades en el ámbito civil, penal o administrativo.

Otro aspecto relevante de la DCE, es que no concreta lo que ocurre con aquellos que realizan actividades meramente gratuitas, careciendo incluso de ingresos indirectos,

²⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, Asunto *L'Oréal contra eBay*, EU:C:2011:474.

como serían por ejemplo los “banners publicitarios”. En este caso, si se considerara que no se ajustan a la definición legal de “servicios de la sociedad de la información”, no les aplicaría la exención de responsabilidad contemplada en la DCE, ya que esta directiva se aplica exclusivamente a los “prestadores de servicios” que realizan actividades económicas. Por tanto, las entidades que brindan servicios sin contraprestación económica y no generan ingresos, no estarían protegidas por la DCE, ya que no se les consideraría solventes desde una perspectiva económica³⁰.

La DCE también plantea el problema de no determinar claramente si esta exclusión de “responsabilidad” relativa a los intermediarios resulta de aplicación a los prestadores de servicio de intermediación que además de prestar un servicio de hosting, permiten que sus usuarios creen contenido propio.

Una interpretación doctrinal que trató de dar solución a esta cuestión, la encontramos en Cavanillas Múgica (2007: 38-39) o Peguera Poch (2007: 274-277). Estos autores consideraron, que si se califican como “ilegales” los contenidos alojados en el servidor de una página web perteneciente a un prestador que, a su vez, ofrece servicios a sus clientes, entonces esta figura de “intermediario” también debería beneficiarse de la “exención de responsabilidad”, siempre y cuando se cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Resulta también interesante observar cómo este sistema de asunción de responsabilidad configurado en la DCE se vio afectado por la aparición de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 en lo relativo específicamente a derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. Dicha Directiva, entre otras cuestiones, modifica el régimen de responsabilidad de los proveedores de alojamiento con respecto a los contenidos generados por sus usuarios, relacionados con las posibles infracciones de derechos de autor que puedan surgir a raíz de dichos contenidos almacenados y compartidos (Sánchez Lería, 2020: 183). El objetivo principal de la regulación contenida en dicha Directiva es suprimir el desequilibrio que existe entre el valor añadido que los prestadores de alojamiento de contenidos ajenos obtienen de obras protegidas y el retorno que reciben los titulares de los derechos, denominado “value gap” (Serrano Gómez, 2019: 60-61).

Como el propio Barrero Ortega manifiesta, “ante el imparable menoscabo de los derechos de autor en el ciberespacio, la reciente Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, exige que los servicios de almacenamiento y puesta

³⁰ Esto carece de sentido para un sector doctrinal, ya que la misión final de los intermediarios sería la de facilitar la comunicación entre usuarios. Véase al respecto a de Miguel Asensio (2015: 258).

en común de contenidos en línea hagan los «mayores esfuerzos» (art. 17.4) para garantizar que las subidas de contenidos por los usuarios de sus sistemas no supongan una infracción de copyright” (2021: 122).

Un aspecto crucial en este nuevo artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790 fue la ruptura parcial con el criterio anteriormente seguido por la UE, que establecía que las limitaciones de responsabilidad se aplicaban sin importar la materia o el tipo de responsabilidad involucrado. Con el art. 17, esta situación cambia y se pasa a un régimen de exención de responsabilidad específico para los prestadores de servicio de alojamiento respecto a la tutela de derechos de autor y otras prestaciones protegidas, desplazando así la normativa de carácter horizontal establecida previamente por la DCE (de Miguel Asensio, 2019: 1-6).

Para ello, la Directiva (UE) 2019/790 crea un régimen específico de exención de responsabilidad para los prestadores a los que denomina “prestadores de servicios para compartir contenidos en línea”³¹, que ostenten una posición “dominante” en el mercado, en relación con la tutela de los derechos de autor y otras prestaciones protegidas, en cuanto a contenidos compartidos ilícitamente por los usuarios. Esto supone de facto la asunción de un régimen especial, respecto al general establecido en el art. 14 DCE³².

Y por si quedara alguna duda, el apartado 3 del artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790 establece respecto a dicho artículo 14.1 de la DCE, que no será de aplicación a los casos previstos en el art. 17, en los que los prestadores sean responsables de actos de comunicación al público o de puesta a disposición del público, conforme a las condiciones establecidas en la propia Directiva (UE) 2019/790.

Además, resulta reseñable que la nueva categoría de “prestador de servicios para compartir contenidos en línea”, figura definida dentro del artículo 2.6) de la Directiva (UE) 2019/790 como: “prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a una gran cantidad de obras u otras prestaciones protegidas cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos”. Se configuraría de este modo como una subcategoría dentro de los prestadores de servicios de alojamiento que vienen establecidos en el artículo 14 DCE.

Por otro lado, el artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790 trata de facilitar un enfoque más detallado y específico, adaptado a las características particulares de las plataformas

³¹ Lo más razonable, en cuanto a la aproximación conceptual del término “prestador de servicios para compartir contenidos en línea” es entenderlo como una subcategoría del término más amplio de “prestador de servicios de alojamiento de datos” del art. 14 DCE. Véase a de Miguel Asensio (2023).

³² Cabe entender que la “especialidad” de la regulación de la Directiva respecto a la DCE se infiere del art. 2.6. y “Considerando 62” de la “Directiva 2019/790”.

que difunden contenidos cargados por usuarios. De manera concreta, establece que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de aquellos actos de comunicación pública que tengan lugar a través de sus servicios, siempre que no cuenten con la autorización de los titulares de derechos, a menos que se demuestre la concurrencia de los tres elementos establecidos en el artículo 17.4:

a) que hayan hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización.

b) que hayan hecho, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria.

c) que hayan actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y hayan hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b).

A este respecto Barrero Ortega (2021: 122) indica que, aunque el artículo 17 no impone explícitamente el uso de tecnologías especiales de supervisión y filtrado, sí se podría entender que aplica dicha exigencia de manera razonable, “en el sentido de que tiene la intención de lograr dicho resultado”. Esto sería así, ya que, si los prestadores de este tipo de servicios pretenden tener un control sobre las prácticas de sus usuarios, para evitar que se almacene en sus sistemas algún contenido susceptible de constituir una infracción, no le quedará más remedio que hacer uso de tecnologías de supervisión y filtrado.

Por su parte, Sánchez Lería (2020: 186) considera que la regulación establecida en el art. 17 Directiva (UE) 2019/790 se percibe como excesivamente amplia y carente de precisión, por basar las exenciones de responsabilidad en “haber hecho mayores esfuerzos” y en “actuar de modo expeditivo”, conceptos que según el autor, dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y que generan, por tanto, inseguridad jurídica (Serrano Gómez, 2019: 73). Esto sería así, a pesar de que el considerando 66 de la Directiva y el apartado 5 del art. 17 proporcionen criterios para determinar cuándo un prestador ha realizado sus mayores esfuerzos para prevenir la infracción, ya que no serían suficientes para determinar con precisión la diligencia que se exige a los prestadores.

En cualquier caso, considero que la norma exige un deber de diligencia que resulta razonable, aunque falte concreción en las medidas específicas. Resulta por tanto

alineado con la corriente normativa que ha ido paulatinamente sustituyendo los listados interminables de acciones y medidas en distintos ámbitos, por obligaciones de diligencia debida adaptada a las circunstancias particulares de cada caso. Un ejemplo clarificador lo tenemos en la propia normativa de protección de datos, que en cierta medida supuso un cambio de paradigma, ya que propició que se pasara de un modelo que enumeraba medidas de seguridad concretas por tipos de datos, a un nuevo modelo implantado por el Reglamento General de Protección de Datos³³ en el que se exigía tener la diligencia debida para evitar tratamientos o incumplimientos no deseados mediante una actitud previa, consciente, diligente y proactiva.

2. Responsabilidad en la DSA

Por su parte, la DSA no trae ninguna revolución en materia de responsabilidad, si no que mantiene los criterios ya establecidos por la Directiva de Comercio Electrónico, suprimiendo los artículos 12 a 15 de la DCE y trasladándolos al Reglamento, aunque con ciertos matices, como veremos a continuación.

En primer lugar cabe reseñar el cambio de criterio respecto al ámbito de aplicación de la norma, lo que tiene implicaciones en el alcance de las obligaciones y exenciones de responsabilidad contenidas en ésta. Mientras que en la DCE el criterio que había que tener en cuenta era el del lugar de establecimiento de los prestadores de estos servicios (art. 3), en la DSA lo relevante es que se presten a destinatarios que tengan su lugar de establecimiento o estén situados en la Unión Europea (art. 2). De esta manera se consigue una armonización en los aspectos fundamentales de los prestadores de servicios de intermediación que ofrecen sus servicios en el territorio de la Unión Europea, con independencia del lugar de su establecimiento o residencia. Tal y como afirma Castello Pastor (2021: 54) “esta medida protegerá por igual a todos los usuarios en línea y evitará, en particular, las desventajas competitivas que pueden surgir entre los prestadores de servicios de intermediación en función del lugar de su establecimiento”.

Además, como ya adelantábamos anteriormente, con el transcurso del tiempo se han producido diversas aclaraciones y orientaciones principalmente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea³⁴, que han hecho necesario que se realice una

³³ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119, 4.5.2016, p. 1-88).

³⁴ Por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2016, Tobias Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/8 a C-238/8, EU:C:2010:159, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal [UK] Ltd, C-324/09,

consolidación a través de esta nueva norma, de modo que se evite la fragmentación y se tienda a una armonización.

De este modo, teniendo en cuenta tanto la DCE como las resoluciones judiciales precedentes, la DSA ha configurado un sistema de responsabilidad mediante la enumeración de circunstancias eximentes, en función del tipo de servicio de que se trate: servicios de mera transmisión, de memoria caché y de alojamiento de datos.

En cuanto a los servicios de mera transmisión, el art. 4.1 DSA ha establecido como condiciones de exoneración de responsabilidad, que el prestador del servicio no haya originado él mismo la transmisión, no seleccione al receptor de la transmisión y no seleccione ni modifique la información transmitida.

En el caso del servicio de memoria caché, recogido en el art. 5.1 DSA, los requisitos exigidos serían que no modifique la información, cumpla las condiciones de acceso a la información, cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de una manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector, no interfiera en la utilización lícita de tecnología, ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y actúe con prontitud para eliminar la información que ha almacenado o deshabilitar el acceso a la misma tan pronto como tenga conocimiento efectivo de que la información proveniente de la fuente original de la transmisión ha sido retirada de la red, o que el acceso a dicha información ha sido inhabilitado por orden de un tribunal o una autoridad administrativa.

Por último, en cuanto al servicio de alojamiento de datos recogido en el art. 6.1 DSA, los requisitos serían que no tenga conocimiento efectivo de una actividad ilícita o de un contenido ilícito y en caso de acciones por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias que indiquen la naturaleza ilícita de dicha actividad o contenido, y que en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar el contenido ilícito o inhabilitar el acceso al mismo.

Como se puede observar, el legislador europeo lo que ha tratado es de concretar, dentro de las particularidades de estos servicios, una serie de principios comunes que podríamos resumir en la neutralidad y no intervención en la actividad ilícita, la falta de conocimiento efectivo y la actuación diligente cuando se tenga conocimiento de la actividad ilícita.

Además, otro de los aspectos que resulta interesante, es la delimitación que realiza la DSA del concepto de “conocimiento efectivo” en su exposición de motivos (considerando

EU:C:2011:474, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018, Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. y Deepak Mehta, C-521/17, EU:C:2018:639, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2016, GS Media BV, C-160/15, EU:C:2016:644, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel, C-314/12, EU:C:2014:192 y Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2014, Sotiris Papasavvas, C-291/13, EU:C:2014:2209.

22), al determinar que el prestador puede obtener dicho conocimiento, a través de dos vías:

- investigaciones realizadas por iniciativa propia.
- avisos recibidos de personas físicas o entidades, siempre y cuando estos avisos cumplan con los requisitos establecidos en la DSA, siendo suficientemente precisos y debidamente fundamentados, de manera que permitan a un operador económico detectar, evaluar y, en caso necesario, tomar medidas contra el contenido presuntamente ilícito de manera razonable.

Frente a esta definición amplia, cabe indicar que la legislación española, a través de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico³⁵ (LSSI), había optado por un concepto más restringido y limitado del "conocimiento efectivo", pudiendo obtenerse por cualquiera de estos tres medios:

- conocimiento de una resolución emitida por un órgano competente que declare la ilicitud del contenido y ordene su retirada o la imposibilidad de acceder al mismo.
- recepción de una notificación enviada de acuerdo con un procedimiento de detección y retirada de contenidos, al que el proveedor de servicios se haya adherido.
- otros medios que puedan establecerse por normas jurídicas o acuerdo entre las partes.

Si comparamos ambas definiciones, podemos extraer como conclusión, que mientras que la LSSI basaba el conocimiento efectivo en el obtenido por la comunicación de un tercero "cualificado" y con base en un "procedimiento" determinado, la DSA lo amplía notablemente, dando cabida por un lado a la iniciativa propia del prestador de servicios y dando validez a las comunicaciones de particulares que estén suficientemente fundamentadas.

Hay por tanto un cambio de paradigma que pone ahora el foco de atención sobre el prestador de servicios, dejando de ser éste un mero sujeto pasivo y convirtiéndose ahora en un sujeto activo que investiga por iniciativa propia y que debe evaluar y tomar medidas frente a las comunicaciones de particulares.

Pero volviendo a las exenciones de responsabilidad establecidas por la DSA, es importante también señalar que no son absolutas y existen ciertas circunstancias que las

³⁵ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE 166, de 12 de julio de 2002, p. 25393).

excluyen y hacen perder la condición de puerto seguro, como por ejemplo cuando el destinatario del servicio actúa bajo la autoridad o control del prestador de servicios (considerando 23 de la exposición de motivos DSA).

Asimismo, en virtud de la legislación de protección al consumidor, las plataformas en línea que permiten a los consumidores formalizar contratos a distancia con comerciantes también pueden ser responsables si presentan información que podría inducir a un consumidor promedio, debidamente informado, a pensar que la información, producto o servicio es proporcionado por la propia plataforma en línea o por un destinatario del servicio que actúa bajo su autoridad o control (considerando 24 de la exposición de motivos DSA).

Y si el prestador de servicios intermediarios no se limita a la prestación neutral de los servicios, sino que desempeña un papel activo que le otorga conocimiento o control sobre la información proporcionada por el destinatario del servicio, entonces también puede ser considerado responsable (considerando 18 de la exposición de motivos DSA).

Además, conviene aclarar que las exenciones de responsabilidad recogidas en la DSA no impiden que se puedan dictar requerimientos contra los prestadores de servicios intermediarios, incluso si cumplen con los requisitos necesarios para tales exenciones (considerando 25 de la exposición de motivos DSA). Estos requerimientos podrán consistir por ejemplo en órdenes emitidas por tribunales o autoridades administrativas:

- que exijan poner fin a una infracción.
- que se retiren contenidos ilícitos para evitar su difusión.

Dichas órdenes deberán ser dictadas en cualquier caso, de conformidad con el Derecho de la Unión.

Conviene destacar también que, a pesar del papel que juegan los prestadores de estos servicios, la propia DSA (considerando 27 de la exposición de motivos DSA) nos recuerda que el problema relativo a contenidos y actividades ilícitas en línea, no debería tratarse únicamente desde el punto de vista de la responsabilidad del prestador, y siempre que sea posible, los afectados por este tipo de contenidos deberían tratar de resolver los conflictos sin involucrar a los prestadores de servicios intermediarios. Además, hay que tener presente que los propios destinatarios del servicio pueden ser responsables de los contenidos ilícitos que difundan, en los términos que establezcan las normas aplicables del Derecho de la Unión Europea y nacional que regulen dichas responsabilidades.

3. Responsabilidad en EE.UU.

Para poder hacer una valoración del rumbo legislativo de la UE, resulta interesante fijar la vista en la regulación que se ha realizado en EE.UU. de la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet.

Para ello debemos remitirnos a la Sección 230 de la Communications Decency Act de 1996³⁶ (Ley de Decencia en las Comunicaciones), donde se recoge el régimen general de responsabilidad de los prestadores e intermediarios, brindando un “puerto seguro” (safe harbour) a favor de los proveedores de los denominados “servicios interactivos”, frente a las opiniones y contenidos ilícitos generados por sus usuarios.

Sin embargo y teniendo en cuenta el sistema legal que rige en EE.UU., hay que remitirse en este caso también a las interpretaciones que de la norma han hecho los tribunales y para ello hay que partir del caso *Zeran vs. AOL*, 129 F.3d 327, 328 (4th Cir. 1997)³⁷, donde se realizó una interpretación amplia de la exclusión de responsabilidad, blindando de esta manera a los grandes operadores y prestadores, respecto a los contenidos que intermediaban y que pudieran resultar ilícitos, incluso en los casos en los que se hubieran negado a retirar dicho contenido tras la solicitud del afectado.

De hecho, esta interpretación fue más lejos al considerarlos como no responsables, incluso en situaciones en las que no demostraran diligencia al identificar a los usuarios o en el caso de que generaran espacios que facilitarían la aparición de contenidos controvertidos (*Carafano v. Metrosplash.com* 339 F.3d 1119 (9th Cir. 2003)³⁸).

Pero ésta no es una posición doctrinal unánime en EE.UU. y así encontramos corrientes contrarias a este tipo de excepciones, y favorables al desarrollo de vías para poder responsabilizar al prestador o intermediario (Wu, 2011: 293-349).

Sin embargo y a pesar de ello, la jurisprudencia norteamericana ha venido siendo prácticamente unánime al respecto (*Fair Housing Council v. Roommates.com* 521 F.3d 1157, (9th Cir. 2008))³⁹ y el motivo de tal posicionamiento lo encontramos en la búsqueda del desarrollo de Internet, así como en la protección de las principales empresas prestadoras de servicios, que son de capital norteamericano. Aunque tampoco hay que obviar que este sistema de responsabilidad tiene también su origen y

³⁶ Section 230 of the Communications Decency Act of 1996 [Weekly Compilation of Presidential Documents, Vol. 32 (1996): Feb. 8].

³⁷ Sentencia del U.S. Court of Appeals, de 12 de diciembre de 1997, Asunto Kenneth M. Zeran, Plaintiff-appellant, v. America Online, Incorporated, Defendant-appellee, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997).

³⁸ Sentencia del U.S. Court of Appeals, de 13 de agosto de 2003, Asunto Carafano v. Metrosplash.com, Inc., 339 F.3d 1119 (9th Cir. 2003).

³⁹ Sentencia del U.S. Court of Appeals, de 15 de mayo de 2007, Asunto Fair Housing Council v. Roommates.com 521 F.3d 1157, (9th Cir. 2008).

justificación en la protección de la libertad de expresión en Internet. De este modo, protegiendo a los prestadores e intermediarios, con el propósito de evitar la denominada censura colateral (*collateral censorship*), se estaría favoreciendo la libre difusión de ideas frente a la eventual restricción de contenidos, a pesar de los errores que inevitablemente pueda suponer (Wu, 2011: 298).

En caso contrario, si se obligara a los prestadores intermediarios a realizar un control y edición masiva de los contenidos, esto podría implicar que sólo unos pocos tuvieran capacidad para hacerlo, lo que a su vez supondría que sólo unos pocos podrían divulgar información y opinión en Internet, siendo esto contrario a la propia naturaleza de la red.

Pero este tipo de cuestiones no son exclusivas de EE.UU. De hecho, el propio TJUE ya ha tenido en cuenta los efectos indirectos o colaterales negativos para la libertad de expresión que se pueden provocar al imponer sistemas técnicos de filtrado o un control previo de contenidos que no discriminen entre los lícitos y los ilícitos (sentencias del TJUE de 24 de noviembre de 2011, Asunto C-70/2010, *Scarlet Extended vs. Sabam*⁴⁰ y Asunto C-360/10 *Sabam vs. Netlog*⁴¹, de 16 de febrero de 2012). Por ese motivo el TJUE hace especial hincapié señalando el papel vital de los órganos jurisdiccionales en la ponderación de los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas afectadas por dichas medidas.

Es importante resaltar también, que en los EE.UU. existen otros sistemas de responsabilidad penal aplicables a proveedores e intermediarios digitales, como el sistema de responsabilidad por violaciones de derechos de autor establecido en la Ley de Derechos de Autor de la Digital Millennium Copyright Act⁴² (DMCA, por sus siglas en inglés) de octubre de 1998. Este sistema se caracteriza por su agilidad y la posibilidad de retirar contenidos claramente ilícitos, que han sido integrados de manera anónima y por los cuales nadie quiere asumir responsabilidad ni defender su legalidad. En estos casos, el afectado se comunica con el proveedor o intermediario responsable de dichos contenidos, quien debe dejar de hacerlos accesibles si nadie se hace responsable de ellos, para evitar ser considerado responsable del contenido. En cambio, si se identifica al autor y se defiende el contenido polémico, prevalece la libertad de expresión y la cuestión se somete a la decisión cautelar de la autoridad judicial (sección 512 DMCA). Sin embargo, hay que señalar que existen algunos autores estadounidenses como

⁴⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011, Asunto C-70/2010, *Scarlet Extended vs. Sabam*, EU:C:2011:771.

⁴¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, Asunto C-360/10 *Sabam vs. Netlog*, EU:C:2012:85.

⁴² The Digital Millennium Copyright Act, de 28 de octubre de 1998 [Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct. 28, 1998)].

Seltzer (2010: 171-232), que advierten que en la práctica este sistema puede afectar y coartar el ejercicio de la libertad de expresión.

En cualquier caso resulta evidente el distinto enfoque que se ha hecho de la problemática de la responsabilidad de los prestadores de servicios en EE.UU y Europa. Más allá de cuestiones jurídicas, parece que entran en juego también criterios culturales y económicos, ya que mientras en EE.UU. prima la protección de las empresas prestadoras de servicios en Internet, en parte debido a que las principales empresas son de capital norteamericano, en Europa sin embargo el foco se pone en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos (Corcuera Atienza, 2002: 124).

Esto no quiere decir que ambos no hayan hecho el mismo ejercicio de reflexión, ponderando conceptos como la libertad de expresión, censura colateral o desarrollo de Internet, entre otros, sino que simplemente han llegado a conclusiones distintas sobre el valor o importancia de cada uno de ellos.

Un ejemplo interesante lo vemos en el caso antes mencionado del sistema de responsabilidad por violaciones de derechos de autor en EE.UU. En este caso, en lugar de seguir el criterio general proteccionista de los prestadores de servicio de Internet, el legislador norteamericano cambia el criterio e inclina la balanza hacia la protección de la industria creadora de contenido protegido por los derechos de autor, que de nuevo es un sector principalmente dominado por empresas de capital norteamericano. Esto refuerza la percepción sobre la posición proteccionista empresarial de EE.UU. en la regulación de la responsabilidad de los prestadores de servicios en línea, frente a una posición europea más ecléctica, en la que sin perder de vista la protección del desarrollo empresarial en Internet, se trata de encontrar un equilibrio con la protección de los derechos de los ciudadanos.

VII. CONCLUSIONES

Primera.- Desde la aparición de las plataformas digitales, su regulación y ordenación ha supuesto un reto, en momentos inabarcable, por parte del legislador. Los motivos son múltiples y abarcan desde el vertiginoso desarrollo tecnológico que implica un continuo avance y cambio, hasta la propia fragmentación normativa que se ha producido como consecuencia de la dispersión regulatoria y de los “parches” normativos que han tratado de corregir los vacíos legales que se iban produciendo.

Por otro lado, han sido también los propios tribunales europeos los que han tratado de enmendar la falta de concreción de la legislación vigente, estableciendo unos criterios que permitieran aplicar la normativa con cierta uniformidad.

Segunda.- Este cúmulo de factores ha determinado que el legislador europeo finalmente abordara la regulación del mercado único de servicios digitales a través de la DSA, desde una perspectiva global que incluye no sólo a los proveedores de servicios digitales, si no que tiene también en cuenta a los ciudadanos, las empresas usuarias de dichos servicios y a la propia sociedad en general.

Además, esta nueva regulación ha sido vista como una oportunidad por parte de la Comisión Europea para reforzar la denominada “soberanía tecnológica” comunitaria, frente al control monopólico que en muchos casos ejercen empresas extracomunitarias, lo que ha sido percibido como un riesgo no sólo a la innovación y desarrollo tecnológico de la UE, sino también para la propia salvaguarda de los derechos fundamentales y los valores democráticos.

Tercera.- Uno de los aspectos con mayor repercusión de la DSA es el relativo al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. Aunque la nueva regulación no implica una revolución respecto a los criterios previos fijados por la Directiva de Comercio Electrónico, sí es destacable el desarrollo que hace de éstos, incorporando además los criterios y aclaraciones fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En esta línea hay dos cuestiones que suponen novedades reseñables respecto al régimen de responsabilidad previo de la DCE. Por un lado, se encuentra el cambio en el ámbito de aplicación. Éste queda ahora desligado del lugar de establecimiento de los prestadores de los servicios, siendo solo relevante que se presten en la Unión Europea, lo cual resulta evidentemente un avance, al facilitar y ampliar el alcance de las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios, evitando así la disparidad de regulaciones nacionales que lo único que favorecían es que los distintos Estados miembros cayeran en la tentación de formular normativas lo más beneficiosas posibles para dichos prestadores, con el fin de atraerlos a establecer sus sedes en sus territorios. Ahora con la DSA, estarán sometidos al mismo régimen de responsabilidad con independencia del país de establecimiento, siempre que presten sus servicios en la Unión Europea.

Por otro lado, nos encontramos con el nuevo criterio de “conocimiento efectivo” configurado por la DSA. Mientras que en el caso español, el conocimiento efectivo venía definido como el obtenido por la comunicación de un tercero “cualificado” y con base en un “procedimiento” determinado, la DSA lo amplía notablemente, dando cabida por un lado a la iniciativa propia del prestador de servicios y dando validez a las comunicaciones de particulares que estén suficientemente fundamentadas, poniendo por tanto ahora el foco de atención sobre el prestador de servicios y dejando de ser éste un mero sujeto

pasivo y convirtiéndose en un sujeto activo que investiga por iniciativa propia y que debe evaluar y tomar medidas frente a las comunicaciones de particulares. Aunque se pueda criticar la falta de concreción en medidas específicas, no deja de ser un avance importante, que es lo suficientemente flexible para permitir a los prestadores adaptar las medidas oportunas en función de sus posibilidades, sin desproteger por ello a los terceros afectados, ya que ahora se da más peso a las comunicaciones o reclamaciones realizadas por éstos.

Cuarta.- Dado que la DSA ha venido a complementar la legislación sectorial ya existente, en la medida en que dicha legislación no contengan disposiciones más específicas que sean también de aplicación (*lex specialis*), hay que seguir remitiéndose a la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios en el ámbito de la vulneración de los derechos de autor.

En la práctica, la distinción entre el régimen de responsabilidad de ambas normas no implica diferencias radicales. De hecho, la Directiva (UE) 2019/790 ya se adelantaba a la propia DSA al dar una mayor relevancia a las comunicaciones realizadas por los titulares de los derechos eventualmente vulnerados, en la línea del nuevo alcance del “conocimiento efectivo”. Sin embargo, la Directiva (UE) 2019/790 va un paso más allá y exige también hacer los mayores esfuerzos por evitar que ese tipo de contenido ilícito se cargue en el futuro, lo que implícitamente nos lleva a la necesidad de adopción de medidas de supervisión activas. Medidas que aunque no son exigidas en la DSA, tampoco pueden excluirse dentro del deber de diligencia que deben tener estos prestadores de servicios.

Quinta.- En cuanto a la diferencia de rumbo legislativo entre EE.UU. y la UE en materia de responsabilidad de prestadores de servicios de intermediación, cabría destacar el eminente carácter proteccionista empresarial tomado por EE.UU. con un mayor margen a la exoneración, frente a una posición europea en la que sin perder de vista la protección del desarrollo empresarial en Internet, se ha tratado de encontrar un equilibrio con la protección de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, la posición europea es más exigente en cuanto a las obligaciones y responsabilidad de estos prestadores de servicios, lo que unido al nuevo alcance del ámbito de aplicación, obligará a las empresas norteamericanas que presten servicios en el espacio europeo a adaptarse para cumplir con la nueva normativa, aún cuando no les sea exigido en su país de origen.

Sexta.- En cualquier caso la DSA ha supuesto un gran avance en la regulación de un sector estratégicamente crítico, lo que no implica que todas las polémicas que suscita la materia queden definitivamente cerradas, pero sí supone una ordenación y un punto de partida a partir del cual poder desarrollar un régimen regulatorio que evite la confusión y dificultad de persecución de determinados comportamientos ilícitos, y al mismo tiempo favorezca la protección de los derechos de los ciudadanos.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Amalfitano, C. (2018). *General Principles of Eu Law and the Protection of Fundamental Rights*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Barrera, R. y Bustamante, J. (2018). The rotten apple: Tax avoidance in Ireland. *The International Trade Journal*, 32 (1), 150-161. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/08853908.2017.1356250>.

Barrero Ortega, A. (2021). Responsabilidad de los intermediarios de internet en el derecho de la UE. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 123, 107-132. Disponible en: <https://doi.org/10.18042/cepc/redc.123.04>.

Barrio Andrés, M. (2021). La sentencia del TJUE YouTube y la responsabilidad de los operadores de plataformas digitales. *Diario La Ley*, 25-06-2021. Disponible en: <https://diariolaley.laleynext.es/dli/2021/07/19/la-sentencia-del-tjue-youtube-y-la-responsabilidad-de-los-operadores-de-plataformas-digitales>.

Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (2019). *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Castelló Pastor, J. J. (2021). Nuevo régimen de responsabilidad de los servicios digitales que actúan como intermediarios a la luz de la propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales. En Castelló Pastor, J. J. (Coord.), *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales* (pp. 37-76). Navarra: Thomson-Civitas.

Cavanillas Múgica, S. J. (2007). La responsabilidad de los proveedores de información en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. En Cavanillas Múgica, S. (dir.). *Responsabilidades de los proveedores de información en Internet* (pp. 1-39). Granada: Comares.

Chiussi Curzi, L. y Malafosse, C. (2022). A Public International Law Outlook on Business and Human Rights. *International Community Law Review*, 24 (1-2), 11-35.

Clark, B. y Schubert, M. (2011). Odysseus between Scylla and Charybdis? The ECJ rules in L'Oréal v eBay. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 6 (12), 880-888. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpr143>.

Corcuera Atienza, J. (2002). *La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea*. Madrid: Dykinson.

Cordero Álvarez, C. I. (2021). Plataformas digitales: nuevos retos para el Derecho internacional privado europeo de consumo. En Castelló Pastor, J. J. (Coord.). *Desafíos jurídicos ante la integración digital: aspectos europeos e internacionales* (pp. 77-108). Navarra: Thomson-Civitas.

Cotino Hueso, L. (2017). Responsabilidad de intermediarios y prestadores de servicios de internet en Europa y Estados Unidos y su importancia para la libertad de expresión. *Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías*, 17, 1-32. Disponible en: https://derechoyitics.uniandes.edu.co/?url=archivos/derechoyitics/yitics259.pdf&option=com_content&task=download&id=259.

Cruz Ángeles, J. (2022). Las obligaciones jurídico-comunitarias de las grandes plataformas proveedoras de servicios digitales en la era del metaverso. *Cuadernos de derecho transnacional*, 14 (2), 294-318. Disponible en: <https://doi.org/10.20318/cdt.2022.7186>.

De Miguel Asensio, P. A. (2015). *Derecho privado de Internet*. Madrid: Civitas.

De Miguel Asensio, P. A. (2019). Mercado único digital y Propiedad Intelectual: las Directivas 2019/789 y 2019/790. *La Ley Unión Europea*, 71, 1-16. Disponible en: <https://docta.ucm.es/entities/publication/4dccaface-e533-43f2-a32f-a946ebd92061>.

De Miguel Asensio, P. A. (2023). Artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor: delimitación de los prestadores de servicios. *Pedro de Miguel Asensio* [blog], 24-08-2023. Disponible en: <https://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2021/07/articulo-17-de-la-directiva-2019790.html>.

Garriga Domínguez, A. (2023). Las exigencias de transparencia para los sistemas algorítmicos de recomendación, selección de contenidos y publicidad en línea en el nuevo Reglamento Europeo de Servicios Digitales. *Revista española de la transparencia*, 17, 137-164. Disponible en: <https://doi.org/10.51915/ret.309>.

Hoffmann, T. y Sagar, S. (2021). Intermediary Liability in the EU Digital Common Market - from the E-Commerce Directive to the Digital Services Act. *IDP: revista de Internet, derecho y política*, 34, 1-12. Disponible en: <https://doi.org/10.7238/idp.v0i34.387691>.

Holiday, R (2013). *Confía en mí, estoy mintiendo. Confesiones de un manipulador de los medios*. Barcelona: Empresa Activa.

Jiménez González, A. y Cancela Rodríguez, E. (2023). ¿Es posible gobernar a las plataformas digitales? Análisis crítico de la Ley Europea de Servicios Digitales.

Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 20 (1), 91-99. Disponible en: <https://doi.org/10.5209/tekn.82074>.

Jiménez González, A. y Cancela Rodríguez, E. (dir.). (2020). *La economía política del capitalismo digital en España*. Madrid: Fundación instituto 25 de mayo para la democracia. Disponible en: <https://instituto25m.info/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-INSTITUTO-25M.pdf>.

Kayali, L. (2021). France's plan to rein in Big Tech (and Ireland and Luxembourg). *Político*, 27-05-2021. Disponible en: <https://www.politico.eu/article/france-ireland-luxembourg-big-tech-regulation-apple-amazon-facebook-google-digital-services-act-digital-markets/>.

Klossa, G. (2019). *Towards European Media Sovereignty an Industrial Media Strategy to leverage Data, Algorithms and Artificial Intelligence*. Bruselas: Report, European Commission. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/publications/towards-european-media-sovereignty_en.

Lanier, J. (2018). *Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato*. Barcelona: Editorial Debate.

Mate Satué, L. C. (2023). La responsabilidad de las plataformas de intermediación contractual en línea: de la Directiva de Comercio Electrónico al Reglamento de Servicios Digitales. En Hernández Sáinz, E., Mate Satué, L. C. y Alonso Pérez, M. T. (Coords.). *La responsabilidad civil por servicios de intermediación prestados por plataformas digitales* (pp. 111-137). Madrid: Colex.

Monjas González, S. (2022). Relevancia del reglamento de ley de servicios digitales para las autoridades reguladoras del audiovisual. *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, 925, 53-65. Disponible en: <https://doi.org/10.32796/ice.2022.925.7368>.

Peguera Poch, M. (2007). *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*. Granada: Comares.

Pérez Galindo, R. (2022). La nueva regulación europea de intermediarios digitales: Digital services act. *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, 925, 41-51. Disponible en: <https://doi.org/10.32796/ice.2022.925.7371>.

Sánchez Lería, R. (2020). Plataformas de alojamiento y contenidos ilícitos en Internet. Reflexiones a propósito de la nueva Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado digital. *Revista de Derecho Civil*, 7 (3), 163-198. Disponible en: <https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/493/443>.

Schwarz, O. (2019). Facebook rules: Structures of governance in digital capitalism and the control of generalized social capital. *Theory, Culture & Society*, 36 (4), 117-141. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/0263276419826249>.

Seltzer, W. (2010). Free Speech Unmoored in Copyright's Safe Harbor: Chilling Effects if the dmca on The First Amendment. *Harvard Journal of Law & Technology*, 24, 171-232. Disponible en: <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v24/24HarvJLTech171.pdf>.

Serrano Gómez, E. (2019). Los prestadores de servicios para compartir en línea contenidos cargados por los usuarios. En Serrano Gómez, E. (dir.). *Medios de comunicación, contenidos digitales y derecho de autor* (pp. 47-80). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Wu, F. T. (2011). Collateral Censorship and the Limits of Intermediary Immunity. *Notre Dame Law Review*, 87, 293-349. Disponible en: <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol87/iss1/6/>

IX. ÍNDICE JURISPRUDENCIAL

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sentencia del TJUE de 22 de junio de 2021, en los asuntos acumulados C-682/18 y C-683/18, YouTube y Cyando/Uploaded.to, EU:C:2021:503. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0682>.

Sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018, Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. y Deepak Mehta, C-521/17, EU:C:2018:639. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0521&qid=1692959622062>.

Sentencia del TJUE de 15 de septiembre de 2016, Tobias Mc Fadden, C-484/14. EU:C:2016:689. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0484>.

Sentencia del TJUE de 8 de septiembre de 2016, GS Media BV, C-160/15. EU:C:2016:644. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0160&qid=1692959934157>.

Sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014, Sotiris Papasawas, C-291/13, EU:C:2014:2209. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CA0291&qid=1692959680477>.

Sentencia del TJUE de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel, C-314/12, EU:C:2014:192. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CA0314&qid=1692960043552>.

Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 2013, Asunto C-607/11 (ITV Broadcasting Ltd. y otros / TVCatchup Ltd), EU:C:2013:147. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0607&qid=1671101416816>.

Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2012, Asunto Sabam vs. Netlog C-360/10, EU:C:2012:85. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0360&qid=1671101287035>.

Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011, Asunto Scarlet Extended vs. sabam C-70/2010, EU:C:2011:771. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0070&qid=1671101000240>.

Sentencia del TJUE de 12 de julio de 2011, Asunto L'Oréal contra eBay C-324/09, EU:C:2011:474. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0324&qid=1692959501491>.

Sentencia del TJUE de 23 de marzo de 2010, Asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08 Google France y Louis Vuitton, EU:C:2010:159. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62008CJ0236>.

Sentencia del TJUE (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008, cuestión prejudicial del Asunto Tietosuojavaluutettu vs Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy C-73/07, EU:C:2008:727. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0073&qid=1671099295737>.

Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2003, Asunto Lindqvist C-101/01, EU:C:2003:596. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0101>.

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 02 de febrero de 2016, Asunto Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, CE:ECHR:2016:0202JUD002294713.

Sentencia del TEDH de 16 de junio de 2015, Asunto Delfi AS c Estonia, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-213698&filename=CASE%20OF%20DELFI%20AS%20v.%20ESTONIA%20-%20%5Bspanish%20Translation%5D%20by%20the%20spanish%20Ministry%20of%20Justice.pdf_

Sentencia del TEDH de 10 de octubre de 2013, Asunto Delfi AS c Estonia, CE:ECHR:2013:1010JUD006456909. Disponible en: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126635>.

Sentencia del TEDH de 18 de diciembre de 2012, Asunto Ahmet Yıldırym c. Turquía, CE:ECHR:2012:1218JUD000311110. Disponible en:

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-139068&filename=001-139068.pdf&TID=thkbhnilzk_

- U.S. Court of Appeals

Sentencia del U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, de 15 de mayo de 2007, Asunto Fair Housing Council v. Roommates.com 521 F.3d 1157, (9th Cir. 2008). Disponible en: <https://www.eff.org/files/filenode/effroommateamicus.pdf>.

Sentencia del U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, de 13 de agosto de 2003, Asunto Carafano v. Metrosplash.com, Inc., 339 F.3d 1119 (9th Cir. 2003). Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/339/1119/603481/>.

Sentencia del U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit, de 12 de diciembre de 1997, Asunto Kenneth M. Zeran, Plaintiff-appellant, v. America Online, Incorporated, Defendant-appellee, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997). Disponible en: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/129/327/621462/>.

X. OTROS TEXTOS

Comisión Europea (2020). *Shaping Europe's Digital Future*. Comunicado de 19 de febrero de 2020. Bruselas: EU4Digital. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://eufordigital.eu/library/shaping-europes-digital-future/>

Comisión Europea (2022a). *The Digital Services Act: Ensuring a safe and accountable online environment*. Bruselas: European Commission (europa.eu). Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_es.

Comisión Europea (2022b). *The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online*. Bruselas: European Commission (europa.eu). Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en.

Comisión Europea (2023a). *Product safety pledge*. Bruselas: European Commission (europa.eu). Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en.

Comisión Europea (2023b). *Memorandum of understanding on the sale of counterfeit goods on the Internet*. Bruselas: European Commission (europa.eu). Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en:

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en.

Conclusiones del Consejo de Europa sobre la configuración del futuro digital de Europa, 8711/20 de 9 de junio de 2020. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/es/pdf>.

Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, modificado por los Protocolos nos. 11, 14 y 15 y completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos. 4, 6, 7, 12, 13 y 16 (BOE 243, de 10 de octubre de 1979). Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf.

Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020, sobre una mejora del funcionamiento del mercado único [2020/2018(INL)]. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0272>.

Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea [2020/2019(INL)]. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0273>.

Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales [2020/2022(INI)]. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0274&qid=1692954505917>.

Conclusiones del Consejo de Europa, EUCO 13/20, de 2 de octubre de 2020. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf>.

Recomendación de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea [COM (2018) 1177 final]. Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32018H0334>.

Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, notificada con el número C(2003) 1422 (2003/361/CE). Acceso el 22 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32003H0361>.